

JISMONIY SIFATLAR HAQIDA TUSHUNCHA.

Saidova Mahbuba Ayubovna

Osiyo Xalqaro Universiteti Jismoniy Madaniyat kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8418975>

Annotatsiya. Ta'lim jismoniy tarbiyani ilhomlantirsa, jismoniy tarbiya intellektual ta'limni to'ldiradi va o'quv taraqqiyotining bir-birini to'ldiruvchi tizimini ta'minlaydi va ta'limdagi sifat va uni shakllantirish borasida qaratilgan.

Kalit so'zlar: Koordinatsion, qobiliyat, murakkab va majmuaviy, psixofizik sifat, tezlik, chaqonlik, teskorlik, kuch, jismoniy sifatlar, harakat, teskorlik.

THE CONCEPT OF PHYSICAL QUALITIES.

Abstract. While education inspires physical education, physical education complements intellectual education and provides a complementary system of educational development and focuses on quality and design in education

Key words: Coordination, ability, complex and complex, psychophysical quality, speed, agility, dexterity, strength, physical qualities, movement, dexterity.

ПОНЯТИЕ О ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВАХ.

Аннотация. В то время как образование вдохновляет физическое воспитание, физическое воспитание дополняет интеллектуальное образование и обеспечивает дополнительную систему прогресса в обучении и фокусируется на качестве образования и его формировании.

Ключевые слова: координационные, способности, сложные и комплексные, психофизические качества, скорость, ловкость, инверсия, сила, физические качества, движение, инверсия.

Koordinatsion qobiliyat – bu insonning, asab, mushak va harakat muvofiqligi orqali, bajarilayotgan harakat faoliyati talablaridan kelib chiqqan holda, jismoniy sifatlarni zarur nisbatda safarbar etilishini ta'minlovchi murakkab majmuaviy psixofizik xususiyatlarining yig'indisi deb tariflash mumkin.

Biron harakat faoliyatini bajarishda insonning muvofiqlovchi imkoniyatlarini tavsiflash uchun nazariya va jismoniy tarbiya usuliyatida, uzoq vaqt «chaqonlik» atamasi qo'llanilib kelingan. Hozirgi kunda ularni belgilash uchun ko'p hollarda «muvofiqlash layoqatlari» atamasi ishlatilmoqda. Bu tushunchalar ma'nosi bo'yicha yaqin bo'lgani bilan, tarkibi bo'yicha bir xil emas.

Chaqonlik

Ta'kidlab o'tish lozimki, chaqonlik faqat sharoitning kutilmagan va og'irlashgan vaziyatlarida, insondan bunday vaziyatlardan tez, aniq harakatlar kutilayotgan, to'satdan va oldindan aytib bo'lmaydigan hollarda namoyon bo'ladi.

Chaqonlik-insonning murakkab va majmuaviy psixofizik sifati. Uning rivojlanganlik darajasi murakkab muvofiqlash masalalarini echishda qatnashuvchi psixomotor imkoniyatlarning rivojlanganlik saviyasi bilan aniqlanadi. Bunday masalarni echish uchun inson ham jismoniy, ham ruhiy tayyor bo'lishi lozim. Yaxshi rivojlangan chaqonlik sifati- harakatlarni boshqarishning oliy shakllaridan biri. Bejiz emaski, N.A.Bronshteyn harakat chaqonligi-harakatlarni boshqarish malikasi deb ta'kidlagan.

Teskorlik

Insonning harakat masalalarini jadal sur'atlarda bajara olish imkoniyatini ifodalash uchun bir necha yillar davomida «tezkorlik» atamasi ishlatilib kelingan. Harakat tezkorligining ko'plab shakllari mavjudligini va ularning o'ziga xosligini e'tiborga olib, bu atamasi so'nggi vaqtlarda «tezlik qobiliyati» tushunchasiga almashtirildi.

Tezlik qobiliyati - bu minimal vaqt oralig'idagi sharoitda harakatlarning bajarilishini ta'sdiqlovchi inson xususiyatlari-ning funksional majmuasi.

Tezlik qobiliyatining ikki turi farqlanadi;

- **elementar**

- **majmuaviy** shakllari mavjud.

Elementar shaklga tezlik qobiliyatlarining to'rtta turi kiradi.

1. Berilgan xabarni tez sezish qobiliyati.
2. Yuqori tezlikdagi harakatni yakka lokal bajarish qobili-yati.
3. Harakatni tez boshlash qobiliyati (ba'zida amaliyotda keskin bajarish bilan ataladi).
4. Harakatni maksimal sur'atda bajarish qobiliyati.

Hozirgi vaqtdagi yig'ilib qolgan bir qator ilmiy omillarning ko'rsatishicha, bu qobiliyatlar ham murakkab tizimga ega.

Elementar tezlik harakati maksimal sur'ati tezlik qobiliyatining yagona shakli deyish mumkin emas. Bunga harakatning yuqori sur'at ko'rsatkichlari orasidagi dastlabki holatning bajarilishini, yukning har xil og'irligi va ortiqcha og'irliksiz harakat amplitudasi o'zgarishlaridagi aloqaning yo'qligi kabi omillar guvohlik qiladi.

Maksimal sur'atning yuqori ko'rsatkichlari qo'llarni oyoqlarga nisbatan, o'ngni chapga nisbatan, distalni proksimalga nisbatan kuzatiladi.

Tezlik paydo bo'lishining elementar shakllari va boshqa qobiliyatlari yig'indisidagi majmuaviy texnika malakasi bilan tasdiqlanishi tezlik layoqatini jadal murakkab aktlarda ko'rinishi alohida sport turlariga xosdir.

Majmuaviy shakllarga taalluqli bo'lgan holatlar:

- *startda maksimal imkoniyatlarcha bo'lgan tezlikni olish qobiliyati.* (start tezlik qobiliyati) sprinterga yugurishdagi start tezligini oshirish, kon'kida yugurish va eshkak eshish sportida, futboldagi, sakrash, tennisdagi koptokni olish;
- *masofa tezligida yuqori darajalarga erishish qobiliyati* (masofa tezlik qobiliyati) yugurishda, suzishda.
- *bir harakatdan boshqasiga tez o'tishi qobiliyati.*

Tezlik qobiliyati darajasinirivojlantirish omillari;

1. Asab jarayonining harakatchanligi, ya'ni asab markazining hayajonlanish holatidan tormozlanish holatidagi o'tish tezligi.
2. Turli mushak to'qimalari egiluvchanligi va cho'ziluv-chanligining o'zaro munosabati.
3. Ichki va o'rta mushaklarning muvofiqlash samaradorligi.
4. Harakat texnikasining mukammaligi.
5. Iroda fazilatlarini, kuchlarini, muvofiqlash qobiliyat-lari, egiluvchanligini rivojlantirish darajasi.
6. Mushaklardagi ATFning miqdori, uning resintezi va par-chalanish tezligi (tiklanish).

Tezlik qobiliyatlarining hosil bo'lishi tashqi muhitdagi haroratga ham bog'liq. Harakatning maksimal tezligi +20-22* haroratda kuzatiladi va +16da* 6-9% ga tushib ketadi, shuning uchun inson tezlik qobiliyatlari o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Egiluvchanlik

Egiluvchanlik - harakat-tayanch apparatining majmuaviy morfologik xususiyati bo'lib, inson gavdasining alohida bo'g'imlaridagi bir-biriga nisbatan bo'lgan harakatdir.

“Egiluvchanlik” atamasini gavdani yoki umumiy harakat zanjirini ulovchi deb tavsiflashga maqsadga muvofiqdir. Masalan umurtqa pog'onasi harakatini ba'zan egiluvchan deb ataladi.

Alohida bo'g'imlar haqida gap ketganda, ularning harakatchanligi ustida gapirib o'tish kerak. (yelka bo'g'imlarini, tizza bo'g'imlari harakatchanligi). Rivojlanish darajasining ko'rsatkichlariga ko'ra harakat amplitudasi juda keng. U burchak darajasi goniometri vositasida yoki santimetr chizg'ich yordamida o'lchanadi.

Amplitudaning turli harakatlardagi ma'lumotlarini aniq olish uchun turli optik usullar: kinoga olish, video yozuv, stereotsiklografiya, rentgen-televizor yoki ultratovushli lokatsiyalar qo'llaniladi.

Jismoniy tarbiyava sport amaliyotida egiluvchanlikning rivojlanishini tekshirishda turli testlardan foydalaniladi.

Egiluvchanlik faol va sust bo'ladi.

Faol egiluvchanlik - harakatning katta amplitudasiga erishgan inson qobiliyati bo'lib, bo'g'imlardan o'tuvchi mushak guruhlarining qisqarishi tufayli paydo bo'ladi. Masalan “qaldirg'och” muvofiqlashida oyoq ko'tarishning amplitudasi.

Sust egiluvchanlik - harakatning eng katta amplitudasi bo'lib, ya'ni gavdaga, harakatlanayotgan qo'shimcha tashqi kuchning ta'siridir. Masalan biror yuklama, snaryad, sherikning yordami.

Sust egiluvchanlikning - ko'rsatkichlari, birinchi navbatda qo'yilgan kuchning kattaligi natijasida (ya'ni paylar va mushaklarning qo'shimcha kuch ta'sirida cho'zilish darajasi) ayrim shaxslardagi og'riqni sezish va bu yoqimsiz holatga chidashiga bog'liq.

Kuch

Mushak kuchi va mushaklarning chidamliligi.

Kuch bu- qarshilikni engishga qaratilgan mushak guruhi tomonidan ishlab chiqilgan harakat miqdori.

Kuch - mushaklarning kuchlanishi orqali tashqi qarshilikni engish yoki unga qarshi turish qobiliyati.

Mushak kuchi - mushak tomonidan ishlab chiqilgan maksimal harakat; mushaklarning chidamliligi - mushaklarning ma'lum vaqt davomida harakatlarning rivojlanishini saqlab turish qobiliyati.

Kuch va chidamlilik o'zaro bog'liqdir, chunki birining o'sishi, qoida tariqasida, ikkinchisining o'sishiga olib keladi. Kuch va chidamlilikning to'g'ri rivojlanishi insonga kundalik ishni yanada samarali bajarishga imkon beradi.

Kuchni rivojlantiruvchi fiziologik mexanizmlar sirasiga quyidagi omillarni kiritish mumkin:

1. Mushak ichidagi mexanizmlar.
2. Asab boshqaruviga xos xususiyatlar.

3. Psixofiziologik mexanizmlar.

Mushak ichi mexanizmlariga quyidagilar kiradi:

Fiziologik ko'ndalang kesim kattaligi. Ko'ndalang kesim qanchalik yo'g'on bo'lsa, mushaklar shuncha ko'p kuchlana oladi. Mushaklarning ishchi gipertrofiyasida mushak tolalarida miofibrillar (qisqartiruvchi tolalar) soni va o'lchamlari oshadi hamda sarkoplazmatik oqsillar konsentratsiyasi ortadi.

Mushak tolalari tarkibi (kompozitsiyasi). “Sustkash” va “tezkor” mushak tolalari farqlanadi. Birinchi xil tolalarda mushaklarning zo'riqish kuchi ancha sust rivojlantiriladi, bu “tezkor” tolalar tezligidan uch barobar past bo'lishi mumkin. Tolalarning ikkinchi turi tezkor va kuchli qisqarishlarni amalga oshiradi. Katta vaznli yuklar bilan takrorlar sonini kamaytirib kuch tayyorgarligini olib borish ko'p miqdordagi “tezkor” mushak tolalarini safarbar qiladi, kichik vaznli yuk bilan ko'p takrorlab mashqlar bajarish esa ham “tezkor”, ham “sustkash” tolalarni faollashtiradi. Tananing turli mushaklarida tolalar nisbati bir xil emas, bu irsiyat bilan bog'liq.

REFERENCES

1. Salamov R.S. “Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati”. 1 tom. Darslik. ITA-PRESS. T.-2015 220 b.
2. Salamov R.S. “Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari”. 2 tom. Darslik. ITA-PRESS. T.,-2015 210 b.
3. Курамшин Ю.Ф. “Теория и методика физической культуры”. Учебник. Москва. – 2010. 210 с.
4. Матвеев Л.П. “Общая теория спорта и ее прикладные аспекты”. Учебник. СПб. «Лань», 2005г.
5. Юнусова Ю.М. “Теоретические основы физической культуры и спорта”. Учебная пособия. Т.,-2009 250 с.